

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 111-113
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.13730226)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13730226>

Kuliah Kerja Nyata: Pengabdian Masyarakat Melalui Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Kecil (Mikro) Di Kelurahan Sialang Munggu Pekanbaru

Bunga Chintia Utami¹, Maimunajib¹, Muhammad Aqsha Ramadhan¹, Anisa Putri Mulia¹, Dela Sri Agustina¹, Robert Frans Antonio Worabay¹, Dhea Theresia Puspaningrum¹, M. Adithya Ghautama¹, Yuyun Astriani⁹, Angel Violanita¹, Rahma Elviani¹

Universitas Riau, Pekanbaru

*Email korespondensi: bungachintiautami@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Keberadaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tangguh dan tahan terhadap krisis ekonomi mampu menyerap tenaga kerja, sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran. Pelaku Usaha Kecil di kelurahan Sialang Munggu masih menganggap pembukuan itu bukanlah hal yang penting serta tidak adanya pemisahan antara harta pribadi dengan harta usahanya. Sebagian besar pelaku usaha tersebut masih cenderung untuk mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman. Tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada pelatihan pembukuan sederhana bagi pelaku usaha kecil adalah mampu membuat pembukuan sendiri agar sistematis dan tertib dalam melakukan pencatatan keuangan sehingga terukur pemasukan, pengeluaran serta keuntungan yang diperoleh serta mengetahui perkembangan usahanya. Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di kelurahan Sialang Munggu ini terbagi menjadi tiga tahap, yakni tahap awal interview dan observasi lapangan, tahap kedua adalah pelaksanaan pelatihan, serta tahap akhir yaitu Pendampingan sekaligus monitoring. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usahanya melalui pembukuan/pencatatan sederhana yang mudah diaplikasikan sehingga meningkatkan motivasi dalam bekerja.

Kata kunci: Pembukuan sederhana, Usaha kecil, Pelatihan, Usaha Mikro

Article Info

Received date: 21 Agustus 2024 Revised date: 02 September 2024 Accepted date: 07 September 2024

PENDAHULUAN

Saat ini, banyak orang dari berbagai kalangan ingin memulai bisnis sendiri. Istilah yang menggambarkan bisnis tersebut adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sifat UMKM adalah merupakan perusahaan start-up dan proses bisnisnya memungkinkan untuk menjalankan usahanya dengan menggunakan dana/modal usaha yang minim.

UMKM telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Mengingat peran penting tersebut, mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang progresif, mandiri dan modern memerlukan dukungan semua pihak. Contoh usaha mikro yang sering kita lihat termasuk dalam kategori pemilik usaha kecil, seperti pedagang makanan atau minuman dan pedagang pasar tradisional yang mendirikan usaha rumahan.

Pelaku usaha sekecil apapun, perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangan, baik pembukuan maupun pembukuannya. Meskipun dalam dunia usaha kecil memerlukan akuntansi yang sederhana, namun hal ini hanya sebagian kecil dari praktik akuntansi yang sebenarnya yaitu pencatatan arus kas, dengan proses pemasukan dan pengeluaran baik tunai maupun

kredit atau pencatatan segala informasi mengenai transaksi dan kegiatan keuangan seorang pengusaha mengenai proses akuntansi.

Hasil pengolahan akuntansi dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang diperlukan sebagai informasi keuangan berupa laporan keuangan dan laporan akuntansi. Pertimbangan bagi pemilik usaha kecil dan pengusaha mikro diberikan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh komunitas akuntansi internasional yaitu Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB).

METODE

Permasalahan yang muncul dari hasil observasi lapangan oleh tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) MBKM, diketahui bahwa di Kelurahan Sialang Munggu sebagian besar pelaku usaha mikro/usaha rumahan/usaha kecil umumnya tidak melakukan pencatatan atas transaksi usahanya, serta belum memisahkan antara harta pribadi dengan harta usahanya, sehingga pelaku usaha tidak dapat melakukan monitoring terhadap arus keuangan usaha. Alasan mereka tidak melakukan pencatatan atas transaksi keuangan disebabkan oleh kesibukan mengurus usahanya (dikelola sendirian, belum mampu mengangkat karyawan), masih menganggap remeh pembukuan (karena belum tahu pentingnya pembukuan), atau karena tidak tahu bagaimana cara melakukan pembukuan. Dalam hal ini kami menggunakan metode kualitatif dengan melakukan 3 tahap untuk mengatasi permasalahan terkait pencatatan atas transaksi bagi para pelaku usaha di Kelurahan Sialang Munggu.

Tahap I

Pada tahap awal dilaksanakan observasi, dan wawancara secara langsung dengan beberapa pelaku usaha Kecil dan Mikro serta dengan perangkat desa setempat, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum masyarakat setempat dan untuk mengetahui permasalahan inti yang terdapat pada pelaku UMKM. Persiapan dilakukan dengan mengumpulkan bahan materi yang akan disampaikan kepada para pelaku Usaha Kecil dan Mikro terkait dengan kegiatan pembukuan sederhana serta hal apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembukuan agar menjadi lebih efektif.

Tahap II

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan berupa pelatihan pembukuan keuangan sederhana yang dapat diaplikasikan oleh pelaku usaha kecil dan mikro. Pada pelatihan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui pentingnya pencatatan/pembukuan serta memahami cara pencatatan yang benar dan setidaknya sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Tahap III

Pelatihan pembukuan sederhana bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil telah selesai diadakan, maka tim pelaksana pengabdian melakukan tahap akhir, yakni monitoring dimana tim KKN MBKM Universitas Riau datang ke lokasi usaha para peserta pelatihan, untuk melihat sejauh mana hasil pencatatan keuangannya. Selanjutnya tim pengabdian mendengarkan cerita dari pelaku usaha kecil mengenai hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam melakukan proses pencatatan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil yang diperoleh dalam pelatihan pembukuan sederhana bagi pelaku usaha kecil di Kelurahan Sialang Munggu adalah masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, serta para pelaku usaha kecil dapat mengetahui perkembangan usahanya melalui pembukuan yang baik dan sistematis.

menjalankan usaha kecil mikro adalah salah satu aspek penting dalam menentukan kesuksesan suatu usaha. Dengan manajemen yang baik maka akan diperoleh laba yang jumlahnya jelas, dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Pencatatan laporan keuangan yang sistematis memiliki manfaat-manfaat, yaitu dapat memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan usaha, dapat memberikan informasi keuangan mengenai hasil usaha dalam satu periode akuntansi, dapat memberika informasi yang dapat membantu pihak berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi suatu usaha serta dapat memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan pihak yang berkepentingan lainnya.

Materi yang disiapkan dalam pelatihan pembukuan sederhana, yaitu (1) Motivasi kewirausahaan, perlunya memisahkan keuangan pribadi dengan usaha agar pelaku usaha mudah menganalisis hasil usaha. (2) Metode pencatatan, mulai dari laporan arus kas yang menjelaskan tentang jumlah penerimaan dan pengeluaran uang; laporan laba rugi yang menjelaskan informasi tentang aktivitas bisnis usaha misalnya penjualan, beban, dan laba atau rugi; laporan perubahan modal yang berfungsi menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva/kekayaan selama periode bersangkutan; Neraca yang berfungsi menjelaskan nilai asset, kewajiban dan modal usaha pada suatu tanggal tertentu. (3) Latihan soal praktek pembukuan sederhana.

KESIMPULAN

Pembukuan merupakan pencatatan transaksi keuangan yang tidak lain adalah bagian dari sistem akuntansi. Pencatatan laporan keuangan yang sistematis memiliki manfaat mengenai posisi keuangan usaha pada suatu saat tertentu, serta dapat memberikan informasi keuangan mengenai hasil usaha dalam satu periode akuntansi. Melalui pelatihan pembukuan sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM Universitas Riau, pelaku usaha mikro kecil di Kelurahan Sialang Munggu memberikan kontribusi yang sangat baik bagi pengembangan usahanya. Kegiatan pengabdian ini mendapat respon yang positif dan pelaku usaha kecil mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usahanya melalui pembukuan/pencatatan sederhana yang mudah diaplikasikan. Implikasi dari kegiatan KKN MBKM Universitas Riau melalui pelatihan pembukuan sederhana yaitu, pelaku usaha kecil khususnya di Kelurahan Sialang Munggu ini mampu memahami cara berwirausaha yang baik melalui pencatatan keuangan sehingga memudahkannya didalam mengetahui perkembangan usahanya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Sialang Munggu yang telah bersedia menjadi peserta pelatihan pembukuan sederhana. Partisipasi aktif Bapak/Ibu sangat berarti dalam keberhasilan program ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing kami, Ibu Bunga Cintia Utami, S.IP.,M.E yang telah memberikan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, terima kasih kepada teman-teman KKN MBKM Universitas Riau yang telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan pelatihan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinsari, N. (2020). Peningkatan literasi keuangan pada umkm melalui pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 256-268
- Ali, Suparman; F, Inggriyani; D, P, Pauzi. 2018. Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Kerajinan Anyam Mendong di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.
- Kesuma, N., Nurullah, A., & Meirawati, E. (2020). Pendampingan pencatatan dan pembukuan sederhana bagi orang pribadi sebagai pelaku usaha di Kelurahan Talang Jambe, Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 101-106.